

AKTYORLIK SAN’ATIDA TRENING MASHQLARI VA UNING AKTYOR FAOLIYATIDA TUTGAN O’RNI

Sevara Rajabova

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti “Dramatik teatr va kino san’ati”
kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: maqolaning qisqacha mazmunida pedagogik jarayonda talabaniq bor qobiliyatini rivojlantirib, bo‘lg‘usi aktyorlarni trening mashqlar orqali sahnada fikrlashga, tasavvurni ishga solish, o‘quv jarayonining dastlabki kunlaridanoq, talabalarda mustaqil fikrlash, mustaqil ishlash, izlanish layoqatini o‘stirish uchun maxsus mashqlar orqali bosqichma-bosqich o‘zlashtirib borishni o‘rgatishdan iborat.

Kalit so‘z: san’at, aktyor, rejissyor, teatr, kino, mashq, pedogogika.

Аннотация: в кратком содержание статьи написано как в педогогическом процессе развиваются способности студента. В развитие потенциала студента будущие актёры учатся мыслить на сцене, исползовать воображение. С первых дней учебного процесса посредством специальных упражнений в этапе обучение студенты развивают самостоятельное мышление, и по этапно показа самостоятельных работ.

Ключовые слова: искусство, актёр, режиссёр, театр, кино, упражнение, педогогика.

Annotatsion: in short, graduation the student has been able to develop the abilities of the student in the pedagogical process, to train the actors through the exercise of imagination, and gradually increment the student’s ability to think independently, to work independently, to give in to the insistence on learning from the very beginning of the learning process.

Key wopr: art, actor, director, theatre, cinema, exercise, pedogogy.

Aktyorlik kasbini tanlagan har bir talabalar albatta, trening mashqlari bilan 1-kursdan boshlab ishlash muhim va foydalidir. Aktyorlik mahorati fanining o‘zagini tashkil etuvchi aktyorlik treningi mashqlarini o‘z ichiga oladi. Shuni ham eslatib o‘tish joizki, ushbu mashqlarning ko‘plari soxamizning yetuk mutaxassislari, mashhur rejissyor va ustozlarning: M.Uyg‘ur, Y.Bobojonov, R.Xamrayev, A.O.Ginzburg, I.V.Radun, M.N.Rubenshteyn, N.I.Timofeyeva, T.Xo‘jayev, T.Isroilov, O.Abdurazzoqov, N.Nikiforova, X.Kojevnikovlarning pedagogik tajribalarida qayd etilgan.

Mashqlar asosan aktyorlik mahoratining boshlang‘ich asoslarini tashkil etuvchi ijodiy psixotexnika elementlaridan iborat.

O‘qituvchi, birinchi navbatda har bir talabani ijodiy – shaxsiy xususiyatlari bilan tanishishi kerak. Aktyorlik maxorati pedagogning vazifasi talabani imkoniyatini hisobga olib, uning qobiliyatini ochishi lozim. Talaba esa, aktyorlik ijodining muhim shart-sharoitlari orqali o‘z ustida ishlashi, o‘zini jamoada his qilishi, o‘zaro ijodiy bog‘liqlikni sezishi, teatr san’atida inson va jamoaning o‘zaro bog‘liqligi, ta’siri bilan tanishishi kerak.

Shuning uchun biz ishchanlik xolatini yaratuvchi ko‘nikmalari bilan bog‘liq tashkilotchilik va ijodiy mashqlardan boshlaymiz. Ushbu muhim vazifalarni hal qilish uchun albatta yolg‘iz mashqlarning o‘zi yetarli emas. Ijodiy jamoa, o‘qituvchining oqilona tarbiyaviy ishi bilan yaraladi, mashqlar esa unga faqat yordam beradi. Ammo birgina mashqlar aktyorlik san’atini o‘rgatib qo‘ya olmaydi, ular faqatgina aktyorlik “quroli”ning zarur bo‘lgan psixotexnik moyilligiga yordam beradi. Ularning mahorati va texnik ahamiyati xam shunda. Aktyorda ilg‘or dunyoqarashni, to‘xtovsiz harakatda bo‘lishni va oliy maqsad haqidagi ta’limotga ega bo‘lishlikni tarbiyalash muhimdir. Bu mashqlar orqali sensorlik mahorat mukammallashtiriladi, aktyorning asosiy texnik fazilati, rivojlangan ijodiy tasavvuri mustahkamlanadi.

Shuni nazarda tutish lozimki, sensorlik ko‘nikmalar va mahoratni rivojlantirish va mukammallashtirish ustidagi ish, to‘qima shart–sharoitdagi harakatlanishning asta-sekin o‘zlashtirilishi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lishi kerak.

Mana shular trening bo‘limlardagi har bitta mashqni metodik yo‘lda ishlab chiqilishini talab qiladi, shu bilan birga teatr san’ati pedagogikasidagi ko‘plab mashqlarni qaytadan ko‘rib chiqishni taqozo qiladi.

Har bir mashq mavzusi doirasida ishlaganda talabalarga mashq syujetini o‘zgartirish bilan birga, turli usullar orqali mazmunini xam tushuntirib borish lozim. Bu esa, o‘z o‘rnida mashg‘ulotning aniq shart–sharoitlariga va pedagogning ijodiy intuitsiyasiga bog‘liq.

Teatr maktabi tinglovchilari bilan badiiy havaskorlik ishtirokchilariga aktyorlik mahoratini egallayotgan paytida aniq tavsiya berib bo‘lmaydi. Aktyorlik kasbini o‘rgatib bo‘lmaydi. Ammo aktyorlik maxoratini o‘rganish mumkin. Darhaqiqat, sahnada rol ijro etishning bir qolipga tushirilgan qonun-qoidasi yo‘q. Xususan, Gamlet obrazini qanday yaratish mumkinligiga aniq ko‘rsatma berib bo‘lmaydi. Teatr san’ati paydo bo‘lganidan boshlab aktyorning o‘zi nima uchun aynan shu rolni o‘ynayotganligi bilan bog‘liq eng muhim masalani o‘zi hal qilgan va bundan keyin ham shunday bo‘lib qoladi.

San’at vujudga kelibdiki, hamisha “nima uchun”, “nima” va “qanday” kabi abadiy savollarga javob izlashda davom etmoqda. San’atda biron bir qonun va qoidalarga o‘rin bo‘lishi mumkin emas, degan gap ham yuradi.

Ba’zan san’atda bunday qonun-qoidalar mavjud emasligini nafaqat yosh yozuvchilar, balki yosh aktyorlar, rassomlar, musiqachilarga ham eslatib turish zarur,

deb hisoblanadi. Buning uchun tarixdan ko‘plab misollar keltiriladi. Xususan, qirqoyoq yurayotganda o‘ttiz uchinchi oyog‘i ko‘tarilib yigirma ikkinchisi tushayotganda, o‘n yettinchisi nima qiladi, degan savolga, u bechora ilmiy tadqiqot o‘tkazmoqchi bo‘lib, umuman yurishni esdan ham chiqarib qo‘yadi.

Eng muhimi “anglab bo‘lmaydi”, tushunchasi “bilib bo‘lmaydi” tushunchasiga sinonim emas. “Anglab bo‘lmaydigan” narsaning o‘zi bilish chog‘idagi dastlabki tayanch nuqta bo‘lishi mumkin.

Iqtidori bo‘lmagan aktyorga hech qanday ijodiy jarayon qonunlari ham yordam bera olmaydi. Ammo bu qonunlar iqtidorli aktyorga o‘z iqtidorini namoyon etish va uni rivojlantirishga yordam beradi.

Iqtidor – bu qobiliyatning oliy darajasidir, u insonning ma‘lum bir faoliyatini amalga oshirishiga imkoniyat beradi. Bu ta‘rif eng qisqa va eng aniq aytilgan bo‘lishiga qaramay, iqtidor ma‘lum darajada tabiatdan ato etilgan qobiliyat ekanligini ta‘kidlash lozim.

Sistema artist ijrosining aynan o‘zidir. Aynan Stanislavskiy sistemasi artistga pyesa muallifi ko‘rsatgan har qanday uslubiy noziklikni, har qanday rejissyor tavsiyasi bilan o‘z rolini haqqoniy va har xil shaklda ijro etish yo‘lini ko‘rsatadi.

Sistemani biror teatrning uzoq yillik faoliyati bilan bog‘lab qo‘yib bo‘lmaydi. Negaki, avvalambor ma‘lum bir alohida teatr amaliyoti bilan bog‘liq bo‘lgan tarix va sistema nazariyasini chuqur o‘rganib chiqish zarur bo‘ladi.

Hozirgi kungacha aktyorga nazariya kerak emas, degan noto‘g‘ri tushuncha yuradi. Go‘yoki, Stanislavskiyning fikri shunday emish.

Agar matndan ayrim fikrlar olib tashlansa, har qanday fikrlarni noto‘g‘ri talqin qilish mumkin, hatto Stanislavskiyning rol bo‘yicha ilmini ham. Lekin u ijodiy jarayon nazariyasini tadqiq qilishda Sechenov va Pavlov asarlarini o‘rgangan, Pavlov esa, inson hulqining fiziologiyasini o‘rganish asnosida, Stanislavskiyning aktyor ijodi haqidagi ishlariga qiziqish bilan qaragan. Negaki, san‘at va fan egizak ekanligini rad etib bo‘lmaydigan omildir. Nazariya va amaliyot har bir ishda bir-birini to‘latadi. Nazariyadan ajratib olingan sahnadagi aktyor ijodi, faqat amaliy jarayon hisoblanadi va samarasiz natija bo‘lib qoladi. Har qanday amaliyot nazariyaga tayanmasa, undan foyda bo‘lmaydi. Bu – inkor etib bo‘lmaydigan haqiqatdir.

Ijodiy jarayon qonunlarini o‘rganishga yetarli e‘tibor berilmaslik va “zararlik” nazariyasi teatr pedagogikasida ko‘pincha diletantizmga olib kelgan. Diletantizm esa, xar doim ham o‘zining haqiqiy qiyofasini ko‘rsatavermaydi. Ko‘pincha u o‘ziga sistemani qalqon qilib oladi. Bunda yana Stanislavskiyning “Hech kimni rol o‘ynashga o‘rgatib bo‘lmaydi”, degan so‘zlari keltiriladi. Shunga qaramay, bu so‘zlar san‘atni anglab bo‘lmaslik prinsipini oqlamaydi.

Rol o‘ynashga o‘rgatib bo‘lmaydi, lekin rol o‘ynashga o‘rganish mumkin. Iqtidorni singdirib bo‘lmaydi, lekin iqtidorni rivojlantirishga yordam bersa bo‘ladi.

Faqat shogird ijod nazariyasi bilan qurollanib, pedagog rahbarligida o‘z iqtidorini rivojlantirishga xohishi bo‘lsa bo‘lgani.

Aynan Stanislavskiyning “tushunish – demak xis qilish”, qabilidagi so‘zlari, his-tuyg‘u xaqida bilishni ma’qullab, aqliy bilishni rad etmaydi, aksincha amaliyot va nazariyani birligini ta’kidlaydi. Keyinchalik ijodiy faoliyati jarayonida “Bilish–demak his qilishdir, his qilish – demak bajarish, bajara olish” qabilidagi fikrini yanada takomillashtirdi.

Stanislavskiy aynan nazariyani ilmiy xususiyatga ega ekanligini ta’kidladi. Negaki u hayotdan, amaliyotdan nazariy qoida chiqargan edi.

Ijodiy muhit yaratuvchi barcha jihatlar xatti-harakatga xizmat qilishi kerak. Diqqat, yoki tasavvur bilan shunchaki shug‘ullanib bo‘lmaydi. Bular ma’lum maqsad bilan ko‘rib chiqilmasa, diqqat bilan e’tibor berilmasa, hayotiy harakat mexanizmini egallash mumkin emas. Bu jarayonda talabaga diqqat, idrok va iroda kerak bo‘ladi. Sahnada hayotiy xaqiqat xukm surayotgan bo‘lsa, ularning o‘zi kelaveradi.

Talaba fantaziyasini rivojlantirish, “Fantaziya” bo‘yicha mashq qilish nima degani, singari savollar tug‘iladi. Bu savollarga quyidagicha javob berish mumkin: birinchidan, talabaga bilimni doimiy boyitib borishga, tasavvurlar zahirasi to‘latishga yordam berish va uning ko‘rganlari, eshitganlari ustida fikr yuritish ko‘nikmasini tarbiyalash lozim. Ikkinchidan, fantaziya qila bilishi uchun, talabaning didini tarbiyalash, fantaziya qila olish yuzasidan unga ta’lim berish, hamda fantaziya qila olishni aniq misollarda ochib berish kerak bo‘ladi. U bulardan to‘la foydalana olishi uchun ko‘pgina mashqlar orqali sensor ko‘nikmasining ayrim xususiyatlarini rivojlantirishi lozim. Umuman nafaqat psixik, balki fiziologik (garchi bunday toifalash nihoyatda shartli bo‘lsa ham) holatlar bilan ham shug‘ullanish kerak bo‘ladi.

Demak, jismoniy jarayonlarga tegishli mashqlarni toifalash maqsadga muvofiq. Agar sensor ko‘nikmalar rivojlansa, sensor imkoniyatlar o‘z-o‘zidan kengayaveradi, ular esa fantaziya, diqqat, hissiy xotira singari psixik “mahsulot”larni shakllanib o‘sishiga ta’sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rahmonov M. O‘zbek teatri tarixi, XVIII asrdan XX asr avvaligacha, -T.: Fan, 1968.
2. Umarov M. Mannon Uyg‘ur estetikasi. –T.: Musiqa, 2007.
3. Qosimov B. Milliy uyg‘onish: jasorat, ma’rifat, fidoyilik. –T.: Ma’naviyat, 2002.